

ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ

EVENT OVERVIEWS

Обзор / Overview

УДК 316.422.44

<https://doi.org/10.33873/2686-6706.2023.18-4.842-851>

Реализация программы «Современное научное наставничество» в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта

Иван Алексеевич Костенков

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта, г. Калининград, Россия,
ikostenkov@kantiana.ru*

Execution of the Modern Scientific Mentorship Program at the Immanuel Kant Baltic Federal University

Ivan A. Kostenkov

*Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia,
ikostenkov@kantiana.ru*

Наставничество как форма взаимодействия между наставником и наставляемым является основой кадровой работы в российских вузах и научных организациях. Признание важности данной формы диалога нашло отражение в том, что 2023 г. был объявлен Президентом России Годом педагога и наставника.

В Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта (далее — БФУ им. И.Канта) механизмы наставничества присутствуют во всех областях деятельности университета: образовании, науке, внеучебной деятельности. Особое внимание уделяется наставничеству в научных исследованиях, где ученый на протяжении значительного отрезка карьерной траектории является наставляемым.

БФУ им. И. Канта — молодой университет Comprehensive (от англ. букв. «всесторонний», т. е. «классический»). В 2022 г. университет отметил свое 75-летие, но фактологически активное развитие науки и образования началось только в 2011 г., когда университет получил статус федерального автономного образовательного учреждения высшего образования. Двенадцатилетняя политика участия в программах повышения конкурентоспособности привлекла в университет ведущих исследователей с мировым именем, благодаря которым в БФУ им. И. Канта сложились научные школы с высокими показателями публикационной активности и ежегодным ростом объемов НИОКР (20 % от общего бюджета организации); реализовываются

© Костенков И. А., 2023

проекты Российского научного фонда; университет был включен в государственную программу поддержки университетов Приоритет-2030, реализуемую Правительством Российской Федерации по поручению Президента Российской Федерации и многое другое. Вместе с тем БФУ им. И. Канта сохраняет впечатляющее возрастное соотношение научных работников (учтены сотрудники по основному месту работы, по внешнему и внутреннему совместительству): 80 % исследователей БФУ им. И. Канта моложе 39 лет, что является одним из лучших показателей среди университетов в России.

Во всех ипостасях научной деятельности одним из главных механизмов взаимодействия и развития является наставничество, которое как отвечает административному устройству университета, так и позволяет реализовать в академической среде одну из главных миссий БФУ им. И. Канта — преемственность поколений. Балтийский федеральный университет в 2023 г. стал частью пилотной программы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Современное научное наставничество», главной целью которого стало создание унифицированного и системного механизма наставничества и преодоление формы «островной» коммуникации между наставником и его подопечным, как это нередко происходит во многих университетах.

В рамках пилотной программы научное наставничество парадигмально сформирован процесс взаимодействия именитых ученых, молодых ученых и студентов университета с целью вовлечения каждого в работу научных коллективов через сообщества БФУ им. И. Канта: Студенческие научные общества и Совет молодых ученых. Целевая группа парадигмального процесса — наставляемые — члены Студенческих научных обществ, наставничество над которыми осуществляет Совет молодых ученых в соответствии с задачами действующих научных коллективов университета (рис. 1).

Рис. 1. Программа «Современное научное наставничество»

Fig. 1. Modern Scientific Mentorship Programme

Данная процессуальная парадигма призвана решать следующие задачи: 1) самообновление научных школ университета; 2) системное вовлечение студентов в долговременную работу в научной деятельности; 3) создание междисциплинарных проектов с выходом в рейтинговую науку; 4) преодоление разрыва между образовательными программами и запросом научных коллективов на определенный научный бэкграунд студентов для старта работы в научном коллективе.

Для достижения указанных выше задач был запущен комплекс мероприятий, состоящий из двух блоков: 1) системные и 2) событийные.

Системные мероприятия направлены на формирование последовательных циклов наставничества в научной среде университета. Организационными акторами системных мероприятий выступают Совет молодых ученых и Студенческие научные общества как институты научного наставничества, а субъектом — члены институтов. В 2023 г. было инициировано и реализовано пять системных мероприятий. Стартовым мероприятием стала «пересборка» Совета молодых ученых как главного организационного актора парадигмы научного наставничества, что позволило обновить инициативный состав, выявить точки роста и в соответствии с этими точками предложить системные решения для развития науки в университете (рис. 2).

Рис. 2. Встреча СМУ с ректором БФУ им. И. Канта
Fig. 2. Young Scientists Council meeting with the rector of I. Kant BFU

Ниже представлен список системных мероприятий, которые были реализованы или находятся в стадии реализации в рамках пилотной программы.

1. Программы ДПО как механизм поддержки научного наставничества

Запуск программы дополнительного профессионального образования (далее — ДПО) для студенческих научных обществ БФУ им. И. Канта был осуществлен с целью преодоления разрыва между научным и образовательными блоками университета, а также приобретения необходимых знаний и навыков для старта работы в научных лабораториях БФУ им. И. Канта. Первым курсом ДПО стал курс «Математическое моделирование», организаторами которого выступили члены Совета молодых ученых. Старт курса определен на конец 2023 г.

2. Административный код поддержки молодых ученых: создание студенческих научных лабораторий, жилищные вопросы

Карьера ученого — это в первую очередь научные открытия, но бытовые и административные проблемы порой ставят под угрозу научные изыскания, которые, в соответствии с известной теорией иерархии потребностей А. Маслоу, стоят все же не на последнем месте. С целью поддержки бытовой обеспеченности ученых сформирована система взаимоотношений и взаимодействий по жилищным вопросам молодых ученых. Система была апробирована в ходе участия молодых ученых в программе государственных жилищных сертификатов Минобрнауки России и продемонстрировала свою эффективность: количество заявителей в 2023 г. увеличилось в 4 раза по сравнению с 2021—2022 гг.

Для решения административных проблем, связанных со штатным расписанием, был определен и апробирован прозрачный алгоритм создания студенческих научных лабораторий. На основе данного алгоритма было открыто еще одно структурное подразделение университета — *Астрономическая студенческая лаборатория Astromodel*.

3. Именная стипендия для выдающихся ученых БФУ им. И. Канта

Данный финансовый механизм был введен Советом молодых ученых как элемент программы поддержки преемственности поколений исследователей БФУ им. И. Канта, где стипендия — это одновременно и денежная мотивация научной деятельности, и популяризация научных интересов и достижений выдающихся ученых университета.

4. Цифровизация вовлечения студентов БФУ им. И. Канта в научную деятельность

Мир онлайн-взаимодействия ученых не менее обширен, чем привычное очное сотрудничество, а значит, необходимо развивать наставничество в цифровой среде. Системно была сформирована сервисно-информационная сеть с пулом мероприятий: 1) цифровой формат включения в работу научных лабораторий и 2) онлайн-курс «Введение в университет» с акцентом на молодежную науку. Первый механизм позволяет студенту и аспиранту подать заявку на включение в работу научных лабораторий через специально разработанную анкету или включиться в работу по запросу научной

лаборатории БФУ им. И. Канта. Второй механизм информирует об обширном спектре научных направлений БФУ им. И. Канта и о возможности построения карьеры в науке с первых курсов обучения в университете.

Академическая мобильность членов Студенческих научных обществ и Совета молодых ученых в научно-исследовательских целях

Программа «Академическая мобильность обучающихся в целях НИР» с использованием электронных систем взаимодействия с молодыми учеными является одной из лучших в вузах России. БФУ им. И. Канта уделяет большое внимание презентации исследований, стажировкам студентов и аспирантов в ведущих научно-исследовательских организациях в России и за рубежом (рис. 3–5). В 2023 г. участие студентов и аспирантов в академической мобильности в научно-исследовательских целях превысило показатели 2022 г. на 50 % (более 400 уникальных участников) благодаря финансовой составляющей программы Приоритет-2030.

Таким образом, наставничество научных руководителей над студентами сохраняет актуальную исследовательскую повестку, самообновляется благодаря ведущим научным школам Российской Федерации и мира, синхронизирует и поддерживает научно-исследовательские сети молодых и именитых ученых.

Рис. 3 Аспирант Дмитрий Артамонов получил награду за лучший доклад на конференции «ICLO 2023: XVII. International Conference on Laser and Optoelectronics» в г. Стамбуле, Турция

Fig. 3. PhD student Dmitry Artamonov received the award for the best paper at the conference "ICLO 2023: XVII. International Conference on Laser and Optoelectronics" in Istanbul, Turkey

Рис. 4. СНО медицинской высшей школы БФУ им. И. Канта заняло 2-е место во II Всероссийском конгрессе с международным участием по перспективным направлениям развития медицины «Moderna et Futura Medicina»

Fig. 4. SNO of the Kant BFU School of Medicine took the 2nd place in the II All-Russian Congress with international participation on perspective directions of medicine development "Moderna et Futura Medicina"

Рис. 5. Студентка Высшей школы живых систем Татьяна Пугачева приняла участие в 20-м съезде Сообщества наук о земле Азии и Океании в г. Сингапуре

Fig. 5. Tatyana Pugacheva, a student of the Graduate School of Living Systems, took part in the 20th Congress of the Community of Earth Sciences of Asia and Oceania in Singapore

Событийные мероприятия — это научные и научно-популярные мероприятия-события, где наставничество реализуется в рамках краткосрочного периода. Таковыми являются все виды научно-образовательных и научно-технических мероприятий с участием студентов и аспирантов.

В 2023 г. в БФУ им. И. Канта было проведено более 100 научно-технических мероприятий, шесть из которых — это летние международные школы молодых ученых, где происходит интенсивное, полноценное погружение студентов и аспирантов в интересующую научную область в течение небольшого количества времени (в среднем школы длятся семь дней). Ключевыми летними школами стали Международная летняя школа для молодых историков «Политика памяти на постсоветском пространстве: ключевые подходы и практики», Международная летняя школа для исследователей, молодых ученых и студентов «Наследие Канта и философия будущего», Международная школа «Smart Composites International School 2023», Международная летняя школа будущих юристов «Профессиональные навыки юриста: путь к успеху». Участниками летних школ стали пятьсот студентов России и стран зарубежья — Армения, Белоруссия, Болгарии, Казахстан, Киргизия, Индонезия, Сербия и Таджикистан.

Рис. 6. Открытие Международной летней школы для молодых историков «Политика памяти на постсоветском пространстве: ключевые подходы и практики»

Fig. 6. Opening of the International Summer School for Young Historians "The Politics of Memory in the Post-Soviet Space: Key Approaches and Practices"

Рис. 7. Приветственное слово доктора философских наук, руководителя «Академии Кантиана» Нины Анатольевны Дмитриевой на открытии Международной летней школы молодых ученых и студентов «Наследие Канта и философия будущего»

Fig. 7. Welcoming speech by Nina Anatolievna Dmitrieva, Doctor of Philosophy, Head of the Kantian Academy, at the opening of the International Summer School for Young Scientists and Students "Kant's Legacy and Philosophy of the Future"

Рис. 8. Участники Международной летней школы будущих юристов «Профессиональные навыки юриста: путь к успеху»

Fig. 8. Participants of the International Summer School for Future Lawyers "Professional Skills of a Lawyer: the Path to Success"

Рис. 9. Участники Международной школы «Smart Composites International School 2023»

Fig. 9. Participants of the Smart Composites International School 2023

Одним из знаковых событийных мероприятий в 2023 г. стал «Балтийский нейрофорум», посвященный нейронаукам, искусственному интеллекту и сложным системам (BF-NAICS 2023). Участие в мероприятии смешанного формата приняли сто пятьдесят ведущих исследователей и молодых ученых из России, Великобритании, Испании, Италии, Сербии. Формат был изменен в рамках пилотной программы в пользу дискуссий, детальных обсуждений докладов, научной коммуникации молодых и именитых ученых, что является основой *наставничества*.

Рис. 10. Академик РАН, профессор, доктор биологических наук Павел Балабан на открытии Балтийского нейрофорума BFNAICS-2023
Fig. 10. Pavel Balaban, Academician of the Russian Academy of Sciences, Professor, Doctor of Biological Sciences, at the opening of the Baltic Neuroforum BFNAICS-2023

Рис. 11. Участники Балтийского нейрофорума BFNAICS-2023
Fig. 11. Participants of the Baltic Neuroforum BFNAICS-2023

Пилотная программа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Научное наставничество» позволила систематизировать базовый процесс наставничества в научной деятельности БФУ им. И. Канта. Процессуальный формат программы не поддается точной оценке по ключевым показателям, что несвойственно привычной системе фиксации эффективности научной работы, однако позволяет создавать комплекс мероприятий с измеримыми результатами.

Таким образом, описанные выше мероприятия формируют системную эффективную модель «Современного научного наставничества» как процесса, позволяющего управлять им в зависимости от поставленных задач, а вовлечение в процесс управления студенческих лидеров и молодых ученых способствует воплощению идеи опережающего развития университета.

Информация об авторе

Костенков Иван Алексеевич, директор Центра молодежной науки, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (236041, Россия, г. Калининград, ул. Александра Невского, 14А), ikostenkov@kantiana.ru

Information about the author

Ivan A. Kostenkov, Head of the Youth Science Centre, Immanuel Kant Baltic Federal University (14 A Nevskogo St., Kaliningrad 236016, Russia), ikostenkov@kantiana.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The author declares no conflict of interests.

Поступила 05.12.2023
Одобрена 07.12.2023
Принята 08.12.2023

Submitted 05.12.2023
Approved 07.12.2023
Accepted 08.12.2023